

ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Мамирова Дилобар Ахтамовна

Врач-реаниматолог отделения детской реанимации СФ РНЭМЦ

Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17618408>

Цель работы: Определить длительность лечения препаратами железа на основании анализа показателей красной крови недоношенных детей в раннем неонатальном периоде с очень низкой массой тела и экстремально низкой массой тела в течении 12 месяцев скорректированного возраста.

Материалы и методы исследования: материалами исследования послужили 80 недоношенных детей с очень низкой массой тела и экстремально низкой массой тела при рождении в течении 12 месяцев скорректированного возраста за период 2022-2024 гг. в областном детском многопрофильном центре Самаркандкой области и семейной поликлинике №13 г.Самарканда.

Проводилось динамическое наблюдение. Для оценки анемии исследовался клинический анализ крови с подсчетом ретикулоцитов, показатель сывороточного железа, ферритина. Проводился анализ вскармливания.

Результаты исследования: средний гестационный возраст детей составлял $28,6 \pm 2$ недели, вес при рождении 1319 ± 314 гр, длина $36,6 \pm 4,4$ см. У всех детей в течении первого месяца жизни на госпитальном этапе отмечалась анемия, которая потребовала гемотрансфузий (50%), препаратов эритропозтина (63%), препаратов железа (83%), фолиевой кислоты (80%), витамина Е (70%).

Средний постконцептуальный возраст на момент выписки составлял $37,7 \pm 3,0$ недель, анемия 1-2 ст отмечалась у 41%. В $40 \pm 1,4$ недель. В постконцептуальном возрасте 86% детей имели анемию 1-3 степени, в связи, с чем они получали препараты железа в сочетании с фолиевой кислотой.

В возрасте 1-2 месяцев скорректированного возраста анемия 1-2 ст отмечалась у 64% на фоне приема препаратов железа в сочетании или без фолиевой кислоты.

В возрасте 2,5 – 4 месяцев скорректированного возраста анемия 1 ст. отмечалась у 31% на фоне приема препаратов железа в сочетании или без фолиевой кислоты.

В возрасте 4,5 – 6,5 месяцев скорректированного возраста анемия 1 ст. отмечалась у 17% лишь у 4% из них получали препараты железа. Первый прикорм был введен в этом возрасте 52%.

В возрасте 7-12 месяцев скорректированного возраста анемия 1 степени отмечалась у 15% новорожденных, только 5% получали препараты железа. Все дети в данной возрастной группе получали продукты прикорма.

Выводы. Высокий риск развития анемии недоношенных на амбулаторном этапе приходится на 40 недель постконцептуального возраста – 2 месяца скорректированного возраста, что требует применения препаратов железа в сочетании с фолиевой кислотой.